

**IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI:
MILLIY, MINTAQAVIY VA XALQARO
TAJRIBA XUSUSIYATLARI»
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ON THE THEME**

**" DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY:
FEATURES OF NATIONAL, REGIONAL AND
INTERNATIONAL EXPERIENCE"**

COLLECTION OF MATERIALS

UO‘K 338.24: 004
KBK 65.050.2

“Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi: milliy, mintaqaviy va xalqaro tajriba xususiyatlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 24-25 aprel 2026-yil. - Toshkent: «Inter PRESS» nashriyoti, 2026, -736 b.

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishidagi ustuvor vazifalarni tadqiq qilish hamda ularning yechimiga oid amaliy takliflarni ishlab chiqishni o‘z oldiga maqsad qilgan.

To‘plamda sohada faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchi olimlar hamda talaba-yoshlar tomonidan tayyorlangan maqola va tezislar jamlangan bo‘lib, ilmiy izlanishlar natijalarini amaliy faoliyat bilan integratsiya qilish orqali raqamli xizmatlar bozorini kengaytirish, sun‘iy intellekt hamda moliyaviy texnologiyalarni iqtisodiyot va tadbirkorlik faoliyatiga joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqishga oid qator takliflarni ilgari suradi.

TAHRIR HAY‘ATI:

Ma’sul muharrir: Mahmudov U. B., s.f.d.

Muharrirlar: Raximova G. M., i.f.d., dots.
Salayev R. Sh., i.f.d., dots.
Xolmatov N. B., i.f.n., dots.
Qulmetov M. R., i.f.f.d., dots.
Djumanova R. F., i.f.n., dots.
Nurullayev I. N.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.

*Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li,
Qo'qon universiteti, "Iqtidorli
talabalarni va startap loyihalarni
qo'llab-quvvatlash departamenti"
boshlig'i sifatida faoliyat yuritadi.*

Annotatsiya Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning zamonaviy yo'llari tahlil qilinadi. Unda O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari, KOBning iqtisodiyotdagi o'rni va raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, raqamli ko'nikmalar yetishmasligi, infratuzilmaviy muammolar va texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi kabi muammolar ko'rib chiqilib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, kichik va o'rta biznes, raqamli transformatsiya, elektron tijorat, innovatsiyalar, raqamli infratuzilma, iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik

Kirish Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda kichik va o'rta biznes (KOB) iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, O'zbekistonda KOB subyektlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 51 foizini shakllantirib, jami band aholining 74 foizini ish bilan ta'minlamoqda. Shu bilan birga, so'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib, davlat xizmatlarining 76 foizdan ortig'i raqamlashtirilgani biznes yuritish muhitini sezilarli darajada soddalashtirdi.

Biroq, mavjud imkoniyatlarga qaramay, kichik va o'rta biznes subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi yetarli emas. Masalan, korxonalarining atigi 26 foizi o'z veb-saytiga ega bo'lib, bu ko'rsatkich mintaqaviy o'rtacha darajadan ancha past. Shuningdek, raqamli platformalardan foydalanayotgan KOB ulushi ham past bo'lib, bu ularning samaradorligi va raqobatbardoshligini cheklamoqda.

Mazkur holat raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning zamonaviy yo'llarini o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida KOB faoliyatini takomillashtirishning innovatsion mexanizmlari va amaliy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism Raqamli texnologiyalar asosida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bugungi kunda iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda KOB subyektlari iqtisodiyotning asosiy segmenti bo'lib, ular jami korxonalar sonining 86 foizini tashkil etadi, YAIMning 51 foizini yaratadi hamda band aholining 74 foizini ish bilan ta'minlaydi. Shu bois, ushbu sektorni raqamli transformatsiya qilish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va

raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatda raqamli infratuzilmani rivojlantirish borasida sezilarli natijalarga erishildi. Jumladan, internet foydalanuvchilari ulushi 2023-yilda 76 foizdan oshgan, mobil aloqa qamrovi esa 90 foizdan yuqori darajaga yetgan. Shuningdek, elektron davlat xizmatlarining 76 foizdan ortig‘i raqamlashtirilgan bo‘lib, bu biznes yuritishda byurokratik to‘siqlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Natijada, soliq va hisobot tizimlarining avtomatlashtirilishi tufayli biznes subyektlarining hisobot yuklamasi qariyb 27 foizga qisqargan.

Biroq, raqamli imkoniyatlarning kengayishiga qaramay, KOB subyektlarining ulardan foydalanish darajasi hali ham pastligicha qolmoqda. Masalan, O‘zbekistondagi kichik biznes korxonalarining atigi 26 foizi o‘z veb-saytiga ega bo‘lib, bu ko‘rsatkich mintaqaviy o‘rtacha darajadan ancha past. Bundan tashqari, davlat xizmatlari portallaridan foydalanayotgan KOB ulushi 10 foiz atrofida bo‘lib, bu raqamli xizmatlarning to‘liq joriy etilmaganini ko‘rsatadi.

Raqamli transformatsiya jarayonlarining yana bir muhim yo‘nalishi elektron tijorat va raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi bilan bog‘liq. So‘nggi besh yil ichida elektron savdo bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni uch barobarga oshgan, raqamli to‘lovlar esa umumiy iste‘mol operatsiyalarining 60 foizidan ortig‘ini tashkil etmoqda. Bu esa kichik biznes subyektlariga yangi bozor segmentlariga chiqish, xaridorlar bazasini kengaytirish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Xususan, tadbirkorlar orasida raqamli ko‘nikmalar yetishmasligi, infratuzilma bilan bog‘liq muammolar hamda internet tezligi va sifati bilan bog‘liq cheklovlar asosiy to‘siqlar sifatida qayd etilmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, aholining atigi 20 foizi bazaviy raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lib, bu biznesning raqamli transformatsiyasini sekinlashtiruvchi omillardan biridir.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishning muhim omili bo‘lib, ularning samaradorligi, raqobatbardoshligi va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, KOB sektorida raqamli infratuzilmani takomillashtirish, raqamli savodxonlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda KOB sektorining iqtisodiyotdagi ulushi yuqori bo‘lishiga qaramay, ularning raqamli imkoniyatlardan foydalanish darajasi hali yetarli emasligi kuzatilmoqda. Internet qamrovi va davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi kabi ijobiy o‘zgarishlar mavjud bo‘lsa-da, korxonalarining faqat bir qismi raqamli platformalar, elektron tijorat va zamonaviy boshqaruv tizimlaridan foydalanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, KOBni raqamli transformatsiya qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Xususan, raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish, tadbirkorlar uchun raqamli ko‘nikmalarni oshirishga qaratilgan ta‘lim dasturlarini kengaytirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantiruvchi moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, elektron

tijoratni rivojlantirish, raqamli to'lov tizimlarini kengaytirish va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali kichik va o'rta biznes subyektlarining samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Natijada, raqamli transformatsiya KOBning barqaror rivojlanishini ta'minlab, milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020). "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). Kichik va o'rta biznes ko'rsatkichlari.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Digital skills for private sector competitiveness in Uzbekistan*. OECD Publishing.
4. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2024). *Digital transformation and SMEs in Uzbekistan*. United Nations.
5. Axadjon o'g'li, A. A., & Murotovich, M. F. (2024). O'zbekiston kelajagini shakllantirishda jstning hal qiluvchi roli: mintaqalar bo'yicha barqaror va inklyuziv rivojlanish. University Research Base, 498-502.
6. Axadjon o'g'li, A. A., & Tursunboy o'g'li, N. J. (2023). Sanoatning yaimga ta'sirini baholash. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 290-293.
7. Axadjon o'g'li, A. A. (2023). Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishdagi o'rni. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 271-273.
8. Axadjon o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining muammolari va yechimlari. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 333-338.
9. Turanboyev, B., & Abdullayev, A. (2023). Davlat, korxonalar va tashkilotlar byudjetini to'g'ri taqsimlash tendensiyalari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 304-309.
10. Azamjon o'g'li, U. A., & Axadjon o'g'li, A. A. (2023). Sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot rivojlanishi. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 1, 73-75.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ZAMONAVIY KADRLAR TAYYORLASHNING AHAMIYATI

*Abdurazzaqov Bahodir,
Qo'qon davlat universiteti*

Аннотация Raqamli texnologiyalar asosida zamonaviy kadrlar tayyorlashning ahamiyati, ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, iqtisodiyotning raqamli rivojlanishi sharoitida yuqori malakali

<i>Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li</i>		
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	O'zbekiston iqtisodiyotini raqamlashtirish orqali mintaqalar aholi bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy holati	97
<i>Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li.</i>	Raqamli texnologiyalar asosida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning zamonaviy yo'llari	102
<i>Abdurazzaqov Bahodir</i>	Raqamli texnologiyalar asosida zamonaviy kadrlar tayyorlashning ahamiyati	104
<i>Ганурбаева Шахнос Розижановна; Зенина Елена Вячеславовна</i>	Трансформация криптосферы стран ЕАЭС в условиях цифровизации: состояние и перспективы	110
<i>A'zamova Feruza Abduholiq; Kuldoshev Lazizjon Sharifovich</i>	Driving sustainable innovation through digital transformation in the service sector	114
<i>Azizova Manzura Ibragimovna</i>	The role of artificial intelligence and digital economy in the conditions of Uzbekistan	118
<i>Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna</i>	Raqamli iqtisodiyotning asosiy rivojlanish yo'nalishlari va uni joriy etish strategiyasi	121
<i>Akhundjanov U.Y.; Vahobjonov V.V.</i>	Digitalization of customer relationships in the service sector	123
<i>Akhundjanov U.Y.; Vahobjonov V.V.</i>	Development of a digitalization-based approach system for customer relationships in the service sector	126
<i>Artikova Shoxida Ilyasovna</i>	Fintech texnologiyalari va milliy moliyaviy tizim barqarorligi	129
<i>Babaxonov Jafar Muhiddinovich</i>	Yuridik shaxslarning daromad solig'i va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri	134
<i>Ботиров О.Э.</i>	Инвестиционная деятельность компаний и государств в условиях цифровой экономики	135
<i>Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li</i>	Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish	140
<i>Эрматова Чарос Олимовна</i>	Приоритетные направления цифровой трансформации в системе дошкольного образования	144
<i>Гаппаров Вехзод Nematillaevich</i>	Zamonaviy raqamli transformatsiya jarayonlari va ularning rivojlanish tendensiyalari	148
<i>Гафурова Азизахон Фатимовна</i>	Цифровизация как этап развития инновационной экономики	151